

2-расм. Кучли ENSO даврида кузатилган синоптик жараёнлар турларининг такрорланиши (1963-2016)

Умуман, Эль-Ниньо фазасида циклон фаоллиги ва ёғинли об-ҳаво устун бўлса, Ла-Нинья фазасида антициклон таъсири кучайиб, қуруқ ва барқарор атмосфера ҳолатлари ҳукмрон бўлади. Бу натижалар ENSO фазаларининг Ўрта Осиё атмосфера циркуляциясига аниқ таъсирини тасдиқлайди.

Хулоса. Олиб борилган тадқиқот натижалари шуни кўрсатадики, Эль-Ниньо фазаси даврида Ўзбекистон ҳудудида циклоник фаоллик кучайиб, асосан илиқ ва серёғин об-ҳаво шароити устуворлик қилади. Ла-Нинья фазасида эса аксинча, антициклон жараёнлари ва кичик градиентли босим майдонлари фаоллашиши натижасида атмосфера барқарорлиги ортиб, ёғингарчиликнинг камайиши ва қуруқ иқлим шароитлари кузатилади. Хусусан, кучли Эль-Ниньо йилларида жанубий Каспий ва Мурғоб циклонларининг такрорланувчанлиги сезиларли даражада ортиши минтақадаги иқлим аномалияларини прогноз қилишда муҳим аҳамият касб этади. Ушбу олинган илмий хулосалар ENSO ҳодисаларининг Ўрта Осиё атмосфера циркуляциясига аниқ таъсирини тасдиқлайди ва узоқ муддатли прогнозлар аниқлигини оширишга хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Имамджанов Х.А. Геометрические характеристики радиоэха конвективной облачности на севере Ферганской долины // Труды САНИГМИ, 1984г. - Вып 100 (181). - С.40-44.
2. Календар типов синоптических процессов над Средней Азией. Вып. 1 / Аксарина Е. А., Бугаев В. А., Войнова Т. А. и др./ Под редакцией Э.С. Ильиной. – Ташкент, 1968.
3. Календар типов синоптических процессов над Средней Азией. Вып. 2 / Под редакцией Войнова Т. А. Инагамова С.И. – Ташкент, 1980.
4. Календар типов синоптических процессов над Средней Азией. Вып. 3 / Под редакцией Инагамова С.И. – Ташкент, 1993.
5. Кадилов Б.Ш., Бобохонова М.Н. Эль-Ниньо – Жанубий тебраниш ҳодисаси ва унинг Ўзбекистонда ёғингарчилик режимида таъсири // Гидрометеорология ва атроф-муҳит мониторинги, №3. 2025. – Б. 16-24.
6. Мухторов Т. Ўрта Осиё синоптик жараёнлари. Услубий қўлланма. Тошкент. 2004. -38 б.

Ахмуратова Б.Х., Ачилов Ж.Ў., Мухидинов Ж.Ў., Қўчқорова И.Б.,
Холматова Ш.И., Ўсаров З.Ш., Холматжанов Б.М.

Гидрометеорология илмий-тадқиқот институти, Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети, Тошкент, Ўзбекистон, E-mail: barnoxudoyorovna@gmail.com,

jahongirachilov1904@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20233824>

ЎЗБЕКИСТОНДА ЁГИНЛАР РЕЖИМИДАГИ МАВСУМИЙ ЎЗГАРИШЛАРНИ ҚИЁСИЙ БАҲОЛАШ (ERA5-LAND REANALIZ MAЪЛУМОТЛАРИ АСОСИДА)

Аннотация. Тадқиқотда Ўзбекистон ҳудудидида 1961–1990 ва 1991–2020 йиллар давомида қузатилган ёгинларнинг йиллик ва мавсумий (қиш, баҳор, ёз, куз) тақсимооти ҳамда уларнинг даврлар ўртасидаги нисбий ўзгаришлари таҳлил қилинган. Натижалар ёгинлар тақсимоотида ҳудудий ва мавсумий ўзгаришлар содир бўлганини кўрсатди. 1991–2020 йиллар ёз мавсумида ёгинларнинг ортиши, баҳор мавсумида эса камайиши тенденцияси аниқланди. Куз мавсумида ҳудудий фарқлар кучайган, жанубий ҳудудларда ижобий, гарбий ва шимолий ҳудудларда эса салбий аномалиялар қайд этилган. Олинган натижалар иқлим ўзгариши шароитида сув ресурсларини бошиқариши, қишлоқ хўжалигини режалаштириши ва иқлим хавфларини баҳолашида муҳим аҳамиятга эга.

Калит сўзлар: ёгинлар, мавсумий ўзгариши, иқлим ўзгариши, Ўзбекистон, гидрометеорология, аномалия.

**Ахмуратова Б.Х., Ачилов Ж.У., Мухидинов У.Ф., Кучкарова И.Б.,
Холматова Ш.И., Усаров З.Ш., Холматжанов Б.М.**

Научно-исследовательский гидрометеорологический институт,
Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека, Ташкент, Узбекистан,
E-mail: barnoxudoyorovna@gmail.com, jahongirachilov1904@gmail.com

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СЕЗОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ РЕЖИМА ОСАДКОВ В УЗБЕКИСТАНЕ (НА ОСНОВЕ ДАННЫХ РЕАНАЛИЗА ERA5-LAND)

Аннотация. В исследовании выполнен анализ годового и сезонного распределения осадков (зима, весна, лето, осень) на территории Узбекистана за периоды 1961–1990 и 1991–2020 гг., а также их относительных изменений. Результаты свидетельствуют о перераспределении осадков как по сезонам, так и территориально. В период 1991–2020 гг. выявлена тенденция увеличения летних осадков и уменьшения весенних осадков на большей части территории страны. Осенний сезон характеризуется усилением территориальной дифференциации осадков с преобладанием положительных аномалий в южных районах и отрицательных — в западных и северных регионах. Полученные результаты имеют важное значение для управления водными ресурсами, планирования сельскохозяйственной деятельности оценки климатических рисков в условиях изменения климата.

Ключевые слова: осадки, сезонная изменчивость, изменение климата, Узбекистан, гидрометеорология, аномалия.

**Akhmuratova B.X., Achilov J.U., Mukhidinov U.F., Kochkarova I.B.,
Kholmatova Sh.I., Usarov Z.Sh., Kholmatjanov B.V.**

Hydrometeorological Research Institut, National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek,
Tashkent, Uzbekistan, E-mail: barnoxudoyorovna@gmail.com, jahongirachilov1904@gmail.com

COMPARATIVE ASSESSMENT OF SEASONAL CHANGES IN THE PRECIPITATION REGIME IN UZBEKISTAN (BASED ON ERA5-LAND REANALYSIS DATA)

Abstract. This study analyzes the annual and seasonal distribution of precipitation (winter, spring, summer, and autumn) over the territory of Uzbekistan for the periods 1961–1990 and 1991–2020, as well as their relative changes. The results indicate a pronounced seasonal and spatial redistribution of precipitation. During 1991–2020, a significant increase in summer precipitation and a decrease in spring precipitation were identified across most regions. The autumn season shows enhanced spatial variability, with positive anomalies prevailing in southern areas and negative anomalies in western and northern regions. The findings are important for understanding climate change impacts, water resource management, and agricultural planning under changing climatic conditions.

Keywords: precipitation, seasonal variability, climate change, Uzbekistan, hydrometeorology, anomaly.

Глобал иқлим ўзгариши замонамизнинг энг долзарб муаммоларидан бири ҳисобланади. Ҳаво ҳароратининг ортиши ва атмосфера циркуляциясининг ўзгариши дунёнинг турли минтақаларида ёғинлар режимига бевосита таъсир кўрсатмоқда. Ёғинлар миқдори ва уларнинг мавсумий тақсимотидаги ўзгаришлар сув ресурслари, қишлоқ хўжалиги, экотизимлар барқарорлиги ҳамда аҳолининг ижтимоий-иқтисодий фаолияти учун муҳим аҳамият касб этади [2-5]. Марказий Осиё, хусусан Ўзбекистон ҳудуди, табиий географик жиҳатдан арид ва ярим арид минтақалардан иборат бўлиб, йиллик ёғинларнинг нисбатан камлиги билан тавсифланади. Ёғинларнинг асосий қисми қиш ва баҳор мавсумларига тўғри келиб, ёз одатда, жуда қуруқ бўлади [4]. Шу боис ёғинлар миқдоридagi кичик ўзгаришлар ҳам сув таъминотида жиддий оқибатларга олиб келиши мумкин.

Сўнгги ўн йилликларда Ўзбекистон ҳудудида иқлим ўзгариши билан боғлиқ ҳолда ёғинларнинг ҳудудий ва мавсумий қайта тақсимланиши кузатилаётгани қайд этилмоқда. Айрим тадқиқотларда ёзги ёғинларнинг ортиши, баҳорги ёғинларнинг эса камайиши тенденциялари аниқланган бўлиб, бу ҳолат анъанавий гидрологик режимнинг ўзгаришидан далолат беради [5]. Бироқ мазкур ўзгаришларни турли даврлар кесимида, мавсумлар бўйича комплекс таҳлил қилиш ҳали ҳам долзарб вазифа бўлиб қолмоқда.

Ушбу ишда Ўзбекистон ҳудудида 1961–1990 ва 1991–2020 йиллар давомида кузатишган ёғинларнинг йиллик ва мавсумий (қиш, баҳор, ёз, куз) тақсимоти ҳамда улар ўртасидаги нисбий ўзгаришлар ERA5-Land реанализ базаси маълумотлари асосида таҳлил қилинди [1]. Ёғинлар тақсимотидаги ўзгаришлар мутлақ ва нисбий рақамларда акс эттирилди. Тадқиқот натижалари иқлим ўзгариши шароитида ёғинлар режимида юзага келаётган асосий тенденцияларни аниқлаш ва уларнинг эҳтимолий оқибатларини баҳолаш имконини беради.

Дастлаб ҳар икки иқлимий даврда ёғинларнинг йиллик ва мавсумий тақсимоти кўриб чиқилди. Кўп йиллик ўртача ёғинлар миқдори 1961–1990 йилларда Ўзбекистон ҳудуди бўйича асосан, ғарбий ва марказий ҳудудларда кам (100–300 мм), шарқий ва жанубий тоғолди ҳамда тоғли ҳудудларда эса катта (600–1200 мм гача) бўлган. Энг кўп ёғинлар Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятларининг тоғолди ва Тошкент вилоятининг тоғли ҳудудларида кузатишган (1-а расм).

1991–2020 йиллар даврида йиллик ёғинлар тақсимоти сақланиб қолгани ҳолда айрим ҳудудларда миқдорий ўзгаришлар кузатишган. Айниқса шарқий (Фарғона водийси, Тошкент вилояти) ва жанубий тоғолди ҳудудларда ёғинларнинг ортиши, марказий ва ғарбий чўл ҳудудларида эса камайиши ёки ўзгаришсиз қолиши қайд этилган (1-б расм).

Базавий (1961–1990 йиллар) даврда қиш мавсумида ёғинлар асосан шарқий ва жанубий ҳудудларда жамланган бўлиб, мавсумий йиғиндилар тоғолди ҳудудларда 200–400 мм гача етган. Марказий ва ғарбий ҳудудларда қишки ёғинлар миқдори кичикроқ, 100 мм ва ундан кам қийматларни ташкил этган (1-в расм).

1991–2020 йилларда қиш мавсумида ёғинларнинг умумий зоналиги сақланган ҳолда, кўплаб ҳудудларда уларнинг миқдори камайган. Айниқса, марказий ва жанубий вилоятларда манфий аномалиялар устунлик қилган. Бироқ Фарғона водийсининг айрим қисмлари ва Тошкент вилояти тоғли ҳудудларида қишки ёғинларнинг ортиши кузатишган бўлиб, уларнинг қиймати 400–600 мм оралиғига тўғри келади (1-г расм).

1961–1990 йилларда баҳор Ўзбекистонда энг серёғин мавсумларидан бири ҳисобланиб, ёғинларнинг асосий қисми айнан шу фаслга тўғри келган. Қашқадарё, Самарқанд, Жиззах ва Тошкент вилоятларида баҳорги ёғинлар 250–400 мм ни ташкил этган (1-д расм).

1991–2020 йилларда баҳор мавсумида ҳам шарқий ва жанубий тоғолди ҳудудларда ёғинлар тақсимотидаги ҳудудий фарқлар сақланиб қолган ва уларнинг ортиши содир бўлган. Шу билан бирга, марказий ва ғарбий ҳудудларда баҳорги ёғинларнинг камайиш тенденцияси кузатилиб, айрим ҳудудларда қуруқчилик хавфи ошган (1-е расм).

Ёз мавсуми Марказий Осиёда, хусусан Ўзбекистонда энг қуруқ мавсум ҳисобланади. 1961–1990 йилларда ушбу мавсум Ўзбекистон бўйлаб энг кам ёғинлар миқдори қайд этилиб, деярли барча ҳудудларда уларнинг миқдори 25–75 мм дан ошмаган. Фақат тоғли ҳудудларда маҳаллий интенсив ёғинлар қайд этилган (1-ё расм).

1991–2020 йилларда ёзги ёғинлар миқдори базавий иқлимий даврдаги каби камлигича қолган. Шу билан бирга, энг кўп ёғинлар қайд этилувчи тоғли ҳудудларда уларнинг камайиши қайд этилган (1-ж расм).

Базавий иқлимий давр куз мавсумида ёғинлар миқдори баҳорга нисбатан кам бўлиб, уларнинг асосий қисми тоғолди ва тоғли ҳудудларга тушади. Марказий ва ғарбий ҳудудлар ёғинларнинг камлиги билан тавсифланади (1-з расм).

1991–2020 йиллар куз мавсумида ҳудудий қарама-қарши ўзгаришлар кузатилади. Ғарбий ва шимолий ҳудудларда ёғинлар 10–40% га камайган, жанубий ҳудудларда эса, аксинча, 10–25% га ошган. Бу ҳолат куз мавсумида ёғинлар режимининг ҳудудий қайта тақсимланганини кўрсатади (1-и расм).

1961–1990 ва 1991–2020 йиллар даврларини таққослаш натижалари Ўзбекистон ҳудудида ёғинлар режимида сезиларли миқдорий (мм) ва нисбий (%) ўзгаришлар мавжудлигини кўрсатади. Бу ўзгаришлар ҳудудий ва мавсумий жиҳатдан бир хил бўлмай, иқлимий тизимда кечаётган умумий трансформация жараёнлари билан боғлиқ.

Йиллик миқёсда 1991–2020 йилларда ёғинлар миқдори мамлакатнинг катта қисмида 5–20% атрофида ошган. Айниқса, шарқий (Фарғона водийси, Тошкент вилояти) ва жанубий тоғолди ҳудудларда йиллик ёғинлар миқдори 50–150 мм гача кўпайган. Марказий ва ғарбий чўл ҳудудларида эса ўзгаришлар салбий бўлиб, айрим ҳудудларда ёғинлар 5–10% га камайган (2-а расм).

Қишки ёғинлар миқдорида мамлакатнинг катта қисмида салбий тенденция қайд этилган. 1991–2020 йилларда қиш мавсумида ёғинлар ўртача 10–30 мм га камайган бўлиб, нисбий ҳисобда бу 10–40% ни ташкил этади. Фақат мамлакат шарқида, айрим тоғолди ҳудудларида қишки ёғинларнинг 5–15% атрофидаги ортиши қайд этилган (2-б расм).

1-расм. Ўзбекистон ҳудудида турли иклимий даврларда ёгинлар миқдорининг ўртача кўп йиллик ва мавсумий тақсимоти

2-расм. Ўзбекистон ҳудудида турли иқлимий даврларда ўртача кўп йиллик ва мавсумий ёгинлар миқдорининг ўзгаришлари

Баҳор мавсуми ёгинларнинг барқарор камайиш тенденцияси билан тавсифланади. 1991–2020 йилларда баҳорги ёгинлар марказий ва жанубий ҳудудларда 30–80 мм га камайган бўлиб, нисбий ҳисобда бу 10–30% ни ташкил этган. Бу ҳолат баҳор мавсумининг анъанавий серёғин фасл сифатидаги родини заифлаштираётганини кўрсатади (2-в расм).

Ёз мавсумида, аксинча, ёгинлар сезиларли даражада ошган. 1991–2020 йилларда ёзги ёгинлар кўплаб ҳудудларда 10–30 мм га кўпайган бўлиб, нисбий ҳисобда бу 20-50% ни ташкил этган. Бу ўсиш асосан конвектив ёгинлар, қисқа муддатли кучли жала ёмғирлар ҳисобига тўғри келади. Шу билан бирга, ёз мавсуми энг қуруқ фаслликча қолмоқда (2-г расм).

Куз мавсумида ёгинлар миқдоридаги ҳудудий ўзгариш қарама-қарши тенденцияларга эга бўлган. Ғарбий ва шимолий ҳудудларда ёгинлар 10–40% гача камайган бўлса, жанубий ҳудудларда улар 10–25% гача ортган. Миқдорий жиҳатдан бу ўзгаришлар асосан $\pm 10-40$ мм оралиғида кузатилади (2-д расм).

Хулоса. Таҳлил натижаларининг кўрсатишича, 1991–2020 йилларда Ўзбекистонда ёгинларнинг базавий иқлимий даврдаги ҳудудий ва мавсумий тақсимоли сақланган. Аммо, миқдорий жиҳатдан уларда сезиларли ўзгаришлар кузатишган. Қиш ва баҳор мавсумларида айрим ҳудудларда ёгинлар камайиши, ёз мавсумининг эса барқарор қуруқчил қолиши иқлимий хавфлар, айниқса сув ресурслари ва қишлоқ хўжалиги учун муҳим аҳамият касб этади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Дергачёва И.В., Салимова Б.Д. Исследование селевой активности в горных и предгорных районах Республики Узбекистан // Проблемы современной науки и образования, 2022. – 9 (178). – С. 48-52.
2. Инагамова С.И. Сильные осадки в Средней Азии. –Ташкент: САНИГМИ,1999. – 481 с.
3. Курбаткин В.П., Ушинцева В.Ф. Атмосферные осадки источник водных ресурсов в Средней Азии. – Ташкент: НИГМИ, 2012. – 133 с.

4. Холматжанов Б.М. Региональная циркуляция атмосферы, особенности ее влияния на изменение климата Средней Азии и загрязнение воздуха в горных районах Узбекистана. Дисс. на соиск. ученой степени док. географ. наук. – Ташкент, 2019. – 299 с.

5. <https://cds.climate.copernicus.eu/datasets>

Allanazarov K.J., Kurbanbaeva N.A.

Berdaq atındađı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti, Ózbekstan

**SUV RESURLARINING KAMAYISHI VA IQLIM O‘ZGARISHLARI SHAROITIDA
REKREATSION RESURLAR SALOHİYATINI MODELLASHTIRISH VA
PROGNOZLASH (MO‘YNOQ TUMANI MISOLIDA)**

Annotatsiya. Mazkur maqolada suv resurslarining qisqarishi va iqlim o‘zgarishi sharoitida rekreatsion resurslar salohiyatini modellashtirish hamda prognozlash masalalari Mo‘ynoq tumani misolida tadqiq etilgan. Hududda Orol dengizi qurishi natijasida yuzaga kelgan ekologik, ijtimoiy-iqtisodiy va landshaft o‘zgarishlari rekreatsion faoliyat rivojiga sezilarli ta’sir ko‘rsatmoqda. Tadqiqotda geografik axborot tizimlari (GIS), masofadan zondlash materiallari, statistik ma’lumotlar va hududiy tahlil usullaridan foydalanilgan holda rekreatsion resurslarning hozirgi holati baholandi. Shuningdek, suv ta’minoti, harorat rejimi, landshaft transformatsiyasi va transport infratuzilmasi omillari asosida rekreatsion salohiyatning istiqboldagi rivojlanish ssenariylari ishlab chiqildi. Natijada Mo‘ynoq tumanida ekologik turizm, madaniy-meros turizmi hamda ekstremal turizm yo‘nalishlarini rivojlantirish imkoniyatlari aniqlanib, barqaror rekreatsion boshqaruv bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqildi.

Kalit so‘zlar: Rekreatsion resurslar, modellashtirish, prognozlash, suv resurslari, iqlim o‘zgarishi, Mo‘ynoq, Orol dengizi, ekologik turizm, GIS, landshaft transformatsiyasi, barqaror rivojlanish.

Аллазаров К.Дж., Курбанбаева Н.А.

Государственный университет имени Бердака Каракалпака, Узбекистан

**МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА РЕКРЕАЦИОННЫХ
РЕСУРСОВ В УСЛОВИЯХ СОКРАЩЕНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ И ИЗМЕНЕНИЯ
КЛИМАТА (НА ПРИМЕРЕ МУЙНАКСКОГО РАЙОНА)**

Аннотация. В данной статье исследуются вопросы моделирования и прогнозирования рекреационного потенциала в условиях сокращения водных ресурсов и изменения климата на примере Муйнакского района. Высыхание Аральского моря привело к значительным экологическим, социально-экономическим и ландшафтным изменениям в регионе, что оказывает существенное влияние на развитие рекреационной деятельности. В исследовании использованы геоинформационные системы (ГИС), материалы дистанционного зондирования, статистические данные и методы территориального анализа для оценки текущего состояния рекреационных ресурсов. Также на основе факторов водообеспечения, температурного режима, трансформации ландшафта и транспортной инфраструктуры разработаны сценарии перспективного развития рекреационного потенциала. В результате определены возможности развития экологического, культурно-наследственного и экстремального туризма в Муйнакском районе, а также предложены рекомендации по устойчивому управлению рекреационными ресурсами.

Ключевые слова: рекреационные ресурсы, моделирование, прогнозирование, водные ресурсы, изменение климата, Муйнак, Аральское море, экологический туризм, ГИС, трансформация ландшафта, устойчивое развитие.

Allanazarov K.J., Kurbanbaeva N.A.

Berdaq Karakalpak State University, Uzbekistan

**MODELIZATION AND FORECASTING OF THE CAPACITY OF RECREATIONAL
RESOURCES IN THE CONDITIONS OF WATER RESOURCES DEPRECIATION AND
CLIMATE CHANGE (ON THE EXAMPLE OF MUYNAC DISTRICT)**